

НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Худайбердиева Гулшан Рустам кизи

Бектемирский район города Ташкента

337-й общеобразовательной школы Учитель русского языка

***Аннотация:** В данной статье представлена информация о новых методах обучения русскому языку в современном образовании, методах обучения русскому языку, а также общедидактических принципах обучения.*

***Ключевые слова:** Современное образование, русский язык, методика обучения, общие принципы диктанта, лингвистическая теория.*

Общие дидактические принципы обучения русскому языку в школе. Принципы, лежащие в основе преподавания любого предмета, являются основными теоретическими правилами, определяющими траекторию деятельности учителя. Эти правила применимы при обучении всем школьным предметам и могут быть охарактеризованы как общедидактические, а также способствовать и классифицировать качественную организацию усвоения одного из предметов. частные дидактические (общеметодические). В работе по овладению каждым лингвистическим разделом предполагается использование специальных дидактических принципов, о которых речь пойдет ниже Применительно к той или иной науке объясняются принципы первой группы. Да, научный

принцип содержания в овладении лингвистической теорией предполагает достоверность, что сказанное точно соответствует тому, что действительно установлено в науке; сущность событий обоснованно раскрывается, исходя из этого принципа, исходя из особенностей отношений и связей. Принцип развивающего обучения направлен на формирование устойчивого интереса к науке, создающего у детей мотивацию к чтению и активной деятельности. Экстралингвистический подход к работе с учебным материалом создает дополнительные возможности для формирования нравственных, социальных, интернациональных, патриотических и трудовых качеств субъекта обучения и свидетельствует о важности принципа единства образования и воспитания. Принцип связи теории с практикой имеет свои особенности и при изучении языкознания: теория языкознания служит основой для формирования навыков употребления языковых единиц в различных условиях общения. Реализация этого принципа находит яркое выражение в языковой ассимиляции: каждое теоретическое положение экстраполируется на речевую ситуацию. Уровень информированности при изучении лингвистической теории зависит от активности и заинтересованности учащихся. Принципы доступности, осознанности и активности обеспечивают понимание способов связи с пройденным материалом и согласуются с принципом преемственности: при таком подходе обеспечивается не только взаимообусловленность тем и разделов, но и взаимодействие между учащимися при использовании также осуществляется связь ранее сформированных навыков познавательной деятельности. Важную роль играет квалифицированное и целенаправленное следование принципу. Использование наглядных пособий: внимательное рассмотрение содержания каждого его компонента и способов применения в разных формах уроков

Следует иметь в виду, что учитель должен знать индивидуальные особенности учащихся, умение внимательно наблюдать за процессом обучения, умение применять разные подходы и задания различной сложности с учетом психологических особенностей памяти, внимания, работоспособности. индивидуализация обучения связана с принципом, реализация которого призвана положительно сказаться на качестве усвоения материала. Только на основе дифференциации образования можно использовать принцип, который определяется как возрастными особенностями аудитории, так и уровнем ее развития.

Персональные дидактические принципы дают представление об общих правилах, определяющих подходы к обучению тому или иному предмету. Таким образом, приоритетными правилами в обучении русскому языку будут:

- экстралингвистический (сопоставление языковых единиц и реалий жизни);
- функциональные (указывающие на место и функцию языкового явления в речи);
- структурно-семантический (рассмотрение языковых явлений как по структуре, так и по смыслу);
- межуровневые и внутруровневые отношения;
- нормативно-стилистический подход к использованию языковых единиц;
- ссылка на исторические комментарии.

Классификационные признаки методов обучения. Метод – это совокупность методов и форм, направленных на достижение определенной цели обучения. Метод включает показатель способа и характера организации познавательной деятельности учащихся. Существуют разные подходы к описанию соотношения понятий в дидактике. Было бы правомерно определить метод

как способ передачи и усвоения учителем и учеником знаний, приобретения навыков и компетенций для применения этих знаний. В качестве отличительного признака при выборе активно-рациональных методов рекомендуется использовать показатель уровня активности учащихся, а также характер их учебно-познавательной деятельности. Также учитываются следующие отличительные признаки:

- Источники знаний (устные, наглядные, практические);
- методы логики (аналитико-синтетический, индуктивный, дедуктивный);
- характер обучения (разъяснительный, иллюстративный, проблемный);
- уровень познавательной самостоятельности учащихся (репродуктивная, продуктивная, эвристическая);
- уровень сложности предлагаемого материала (эвристический, исследовательский, алгоритмический, основной упор делается на программирование);
- дидактические цели и функции (методы стимулирования, организации и контроля);
- род деятельности учителя (способы оформления и организации самостоятельной учебной деятельности) и др.

Говоря о методах обучения применительно к урокам языка, следует подчеркнуть, что методы обучения речи. Таким образом, метод имитации речи предназначен для формирования автоматизированных речевых навыков: от ученика требуется повторить, имитировать услышанное или написанное. Использование операционного метода Учащиеся выполняют любые речевые действия, связанные с поиском, выделением, заполнением, изменением, добавлением или удалением определенных единиц языка. Коммуникативный метод предполагает понимание и самостоятельное

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

образование коммуникативных единиц - предложений или связных текстов. В ней используются пересказ, построение, перевод, реферирование, эссе, комментарии, тезисы и др. Развитие методов обучения тесно связано с появлением новых подходов к изучению языка.

Список литературы:

1. Антонова Е.С. Методы подготовки по русскому языку: коммуникативно-деятельностный подход / Е.С. Антонова. - М.: КНОРУС, 2007. - 464 с.[1]

Балыксина Т.М. Метод преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное пособие. - 2-е изд., испр. — М.: РУДН, 2010. —188 с.[2]